

BAKI DÖVLƏT UNIVERSİTETİ

**İLƏHİYYAT
FAKÜLTƏSİNİN
ELMİ MƏCMUƏSİ**

№ 23 • İYUN (HAZİRAN) 2015

**BAKİ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İLƏHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN
ELMİ MƏCMUƏSİ**

REDAKTOR / EDİTÖR
Akademik V.M.Məmmədaliyev

REDAKTOR MÜAVİNİ
Dosent M.M.Camalov

REDAKSİYA HEYƏTİ (HAKEM KURULU)

Akademik Vasim Məmmədaliyev • Prof. Dr. Celal Erbay • Prof. Dr. Bedrettin Çetiner • Prof. Dr. Saffet Köse • Prof. Dr. Zekeriya Güler • Prof. Dr. Abdullah Kahrəman • Prof. Dr. Mustafa Altundağ • Dos. Salman Süleymanov • Dos. Çimnaz Mirzəzadə • Dos. Mübariz Camalov • i.f.d. Namiq Abuzərov • i.f.d. Qoşqar Səlimli • i.f.d. Adilə Tahirova • i.f.d. Mehriban Qasimova • i.f.d. Aqil Şirinov • Dos. Nigar İsmaylzadə • i.f.d. Elnurə Əzizova • i.f.d. Ülkər Abuzərova • f.f.d. Mimiyyaz Mürsəlov

MƏCMUƏ İLƏ ƏLAQƏ (HABERLEŞME)

Əhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku
bduilahiyat@yahoo.com
Tel: 510 65 45, Faks: 510 39 62

ISSN 2225-5567

Tiraj: 1000

**Məcmuəmiz hakəmlı bir məcmuədir.
AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.
Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir.**

№ 23•İYUN (HAZİRAN) 2015 BAKI

İÇİNDƏKİLƏR

ƏRƏB-TÜRK-AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏR TARİXİNİN İLK DÖVLƏRİNƏ QISA BİR NƏZƏR <i>Salman Süleymanov</i>	7
TÜRK TƏSƏVVÜF ƏDƏBİYYATININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>Nigar İsmayılzadə</i>	21
DİQLOSSİYA VƏ ONUN MÜASİR ƏRƏB DİLİNİN FUNKSIONAL-ÜSLUBİ BÖLGÜSÜNƏ TƏSİRİ <i>Nəsrulla Naib oğlu Məmmədov</i>	29
FƏZLUR RƏHMANA GÖRƏ KLASSİK İSLAM TƏHSİL SİSTEMİ: XÜSUSİYYƏTLƏRİ, PROBLEMLƏRİ VƏ İSLAHAT ZƏRURƏTİ <i>Mübariz Camalov</i>	39
DİNİ TOLERANTLIQ MƏDƏNİYYƏTİ MÜASİR DÖVRÜN TƏLƏBİ KİMİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ <i>Sakit Hüseyinov</i>	47
RƏŞİD ƏŞ-ŞƏRTUNİNİN QISA TƏRCÜMEYİ-HALI VƏ “MƏBADİUL-ƏRƏBİYYƏ FİS-SƏRF VƏN-NƏHV” ADLI ƏSƏRİ HAQQINDA <i>Süleymanov Qurbanəli</i>	59
BOŞAMA ÜÇÜN MÜŞAHİDƏ EDİLƏN SİSTEMLƏR <i>Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı</i>	65
ƏRƏB DİLİNDƏ BAĞLAYICILAR VƏ ONLARIN AYƏTİ-KƏRİMƏLƏRDƏ İŞLƏDİLMƏSİNİN LEKSİK-QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>Süsən Yusif qızı Aslanova</i>	73
UYDURMA HƏDİSİN ƏLAMƏTLƏRİ: SƏNƏD VƏ MƏTN BAXIMINDAN <i>Yeganə Qurbanova</i>	95

ƏDL İSLAMIN ƏQAİD PRİNSİPİ KİMİ <i>Z. A. Əbilova</i>	107
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNDƏ DİN VƏ VİCDAN AZADLIĞI MƏSƏLƏLƏRİ <i>Azadə Bağırova</i>	113
SÜYÛTİ'NİN “EL-MÜZHİR” İSİMLİ ESERİNDE İZLEDİĞİ GENEL METOT <i>Sənan UMUYEV</i>	123
ŞƏRQ-QƏRB MÜNASİBƏTLƏRİ:DİALOQ YOXSA MONOLOQ? <i>Şölat Əlövsət oğlu Zeynalov</i>	141
OBRAZLAR SİSTEMİ <i>Cəmilə Çiçək (İsbəndiyarova)</i>	153
AKSİOLOGİYA VƏ YA SƏRVƏTLƏRƏDAİR TƏLİM HAQQINDA <i>Sadıqov Elbrus Cəlal oğlu</i>	173
ZİHİNSƏL ENGƏLLİ ÇOCUKLAR İÇİN DİN EĞİTİMİNİN ÖNƏMİ <i>İslam MUSAYEV</i>	193
QLOBALLAŞMA VƏ ONUN MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ TƏSİRİ <i>Gündüz Süleymanov</i>	205
İLK ATƏŞPƏRƏSTLƏR MİXİ YAZILI MƏNBƏLƏRDƏ <i>Allahverdi Əlimirzəyev</i>	213
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQ ANLAYIŞI, ONUN ZƏRURİLİYİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ <i>Ceyhun AĞAYEV</i>	221
POZİTİV YÖNƏLİŞLİYİN STRUKTURU <i>Ş. Abdullayeva</i>	229

**DÜNYA FƏLSƏFİ FİKRİNDƏ SPİNOZA METAFİZİKASININ
FEMİNİSTİK ŞƏRHİ**

Zaur Firidun oğlu Rəşidov 249

**AZƏRBAYCANDA İXTİSASLI İLAHİYYATÇILARIN HAZIRLANMASI VƏ
DİNİ TƏHSİL SAHƏSİNDƏ TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN ƏMƏKDAŞLIĞI**

Elçin Həsənli..... 263

ŞAMANİZM ANLAYIŞI, ŞAMAN VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Elvin Əliyev oğlu Babayev..... 283

**SİYASİ MODERNLƏŞMƏ PROSESLƏRİ KONTEKSTİNDƏ DİN VƏ
DÖVLƏT**

Gülzar İsxan qızı İbrahimova, Nəzərova Sənubər Nadir qızı..... 291

**RUHULLA AXUNDOVUN FƏLSƏFİ VƏ İCTİMAİ-SİYASİ
BAXIŞLARI**

Rəşad Əsgərov..... 309

**COĞRAFİ DETERMİNİZM İDEYASI VƏ AZƏRBAYCAN
MƏDƏNİYYƏTİNİN ƏSAS İNKİŞAF PRİORİTETLƏRİ**

Yasəmən Qaraqoyunlu (Mahmudova) 319

VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİNƏ DAİR

Fərhad Baloğlan oğlu Həsənzadə 343

QURAN VƏ HƏDİSLƏRDƏ TİCARƏT ƏXLAQI

Sara Dostəli qızı Məmmədova 353

YƏHUDİLİKDƏ ƏHD MƏFHUMU

Eldar Həsənov..... 363

**POSTİNDUSTRIAL CƏMİYYƏTİN SOSIAL STRUKTURUNUN
DƏYİŞMƏSİNDƏ BİLİK VƏ İNFORMASIYANIN ROLU**

Müslüm Nəzərov 375

ƏRƏB DİLİ TERMINOLOGİYASI SAHƏSİNDƏ TƏDQIQAT APARAN ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ HAQQINDA <i>Könül İmran qızı Eyvazova.....</i>	385
İSLAMDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI <i>Daşdəmir Mehmandarov</i>	393
İSLAM DİNİNƏ GƏTİRİLMİŞ XURAFATLAR, BİDƏTLƏT <i>Xalidə Faiq qızı İslamzadə.....</i>	413
MURRAY BOOKCHİN'İN HAYATI VE FİKRİ GELİŞİMİ <i>Faruk KURT</i>	427
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ <i>Солощенко Павел Петрович.....</i>	435

ƏRƏB DİLİ TERMINOLOGİYASI SAHƏSİNDƏ TƏDQIQAT APARAN ELMI MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ HAQQINDA

Könül İmran qızı Eyvazova

Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Açar sözlər: terminologiya, ərəb dili, akademiyalar, təşkilatlar

Ключевые слова: терминология, арабский язык, академии, организации

Keywords: terminology, arabic language, academies, organizations

Formalaşmaqda olan informasiya cəmiyyəti dövründə yeni biliklərin əldə olunması və sürətlə artması, yeni fəaliyyət sahələrinin meydana gəlməsi və inkişafı müasir dillərdə terminlərin rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Elm və texnikanın müxtəlif sahələrində əldə olunan nailiyyətlər, yeniliklər yeni terminlərin meydana gəlməsinə zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrində baş verən dəyişikliklər, yeniliklər dilin lüğət tərkibinin terminoloji qatında üzə çıxır. Bu qatın zənginləşməsi və sistemləşdirilməsi işi dilin ən zəruri proseslərindən biri kimi daim diqqət mərkəzindədir. İstənilən elmi sahənin inkişafını həmin sahənin terminoloji bazasının zənginləşmə səviyyəsi xarakterizə edir. Elm və texnikanın müxtəlif sahələrinə aid terminlərin sistemləşdirilməsində terminoloji lüğətlərin mühüm rolu vardır (1, s. 1).

Məlum olduğu kimi, terminologiya elmin, texnikanın, istehsalatın, sənaye və kənd təsərrüfatının, ədəbiyyatın və incəsənətin, iqtisadiyyatın, ictimai-siyasi həyatın müxtəlif sahələrinə məxsus anlayışları dəqiq və dürüst ifadə edən xüsusi funksiyalı leksikanı əhatə edir.

Terminologiyada terminlərin ifadə etdiyi anlayışlara uyğunluğu, mənaca anlaşılıqlı, dəqiq, sabit olması və sistem yaratması, onların düzgün işlədilməsi əsas məsələdir. Terminlərin dəqiq, sadə, aydın və anlaşılıqlı olmasına ümumdövlət, ümumxalq işi kimi baxılmalıdır. Çünki cəmiyyətin iqtisadi, sosial-siyasi, mədəni və mənəvi tərəqqisində onların rolu böyükdür (2, s. 178).

Məlum olduğu kimi, terminologiya elminin inkişafı bəzi linqvistik və ekstralingvistik amillərin təsiri nəticəsində yaranan arasıkəsilməz bir prosesdir. Hər hansı bir dilin terminoloji sisteminin formalaşması bilavasitə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır.

Bildiyimiz kimi, terminlər elmi dilin bazasını təşkil edir. Hər bir elmin əsasında termin dayanır. Terminologiya dil quruluşunun vacib sahəsidir. Hal-hazırda terminologiya hər bir xalqın mədəni yüksəlişinin qüdrətli amillərindən birinə çevrilmişdir.

Terminologiya xalqların zehni inkişafının və dil quruluşunun həm çox dinamik, həm də həcmə böyük bir sahəsi olmuşdur(3, s. 15).

Ümumiyyətlə, dünyada terminşünaslıq bir elm sahəsi kimi XX əsrin əvvəllərindən inkişaf etməyə başlayıb. Ötən əsrin 70-ci illərində bu sahədə aparılan tədqiqatlar və görülən işlər sistemləşdirilməyə və terminologiyaya aid məqalələr nəşr olunmağa başlanılıb (4).

Demək olar ki, qloballaşan dünyada hər gün yeni terminlər, anlayışlar yaranır. Təbii ki, bununla bağlı olaraq hər bir ölkənin elmi müəssisələri tərəfindən davamlı olaraq terminologiya sahəsində tədqiqatlar aparılır. Qeyd edək ki, müasir dövrdə dünyanın qədim və zəngin dillərindən olan ərəb dili terminologiyası sahəsində də dayanmadan mühüm, sistemli işlər görülür. Hazırkı məqalə ərəb dili terminologiyası sahəsində tədqiqat aparan elmi müəssisələrin fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.

Qeyd edək ki, ərəb terminologiyasının tarixi alimlər tərəfindən klassik və müasir olmaqla iki yerə bölünür.

Klassik dövr ərəb dilinin termin sisteminin əsası sayılan İslam dininin leksikasının yarandığı və ərəb dilinin terminologiyasının formalaşdığı bir dövrdür. İslam dininin, yaranması ilə ərəb dilinə yeni sözlər, anlayışlar, məfhumlar daxil olur.

Klassik dövrdə ərəb dilinin terminologiyası yaranmaqla yanaşı, sürətlə və uğurla inkişaf edir. Məlum olduğu kimi, ərəb dilçiliyində terminologiya elminin yaranması və inkişafı Abbasilər dövründə (750-1055-ci illər) elm, mədəniyyət, ədəbiyyatın yaranması, inkişafı ilə bağlıdır. Bu dövrdə bir qrup alimlər tərcümə, digərləri isə təlim, təhsillə məşğul idilər.

Abbasilər dövründə elm, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində çiçəklənmə təbii ki, ərəb dilinin termin sistemə də təsir edir. Bu dövrdə əhalinin müəyyən təbəqəsinin dini və dünyəvi təhsilə yiyələnməsi, elmin inkişafı İslam dininin əsas tələblərindən birinə çevrilmişdi. Xəlifələr tərəfindən müsəlman alimlərinin yunan, hind, çin mənbələrindən istifadəsinə icazə verilmişdi.

Ərəb terminologiyası tarixi tərcümə tarixi ilə birbaşa bağlı olduğundan Ərəb Şərqiində tərcümə prosesinin tədqiqi ərəb terminologiyası tarixinin tədqiqində

mühüm rol oynayır. Tərcümə fəaliyyəti VIII əsrin ortalarında başlamış və IX əsrdə xəlifə Məmunun dövründə inkişaf etmişdir. Bu dövrdə hind, yunan, fars dillərindən ərəb dilinə kitabların tərcüməsini həyata keçirməyə başlamışlar.

Xəlifə Harun ər-Rəşid “Beyt ul-hikmə ” "hikmət evi”ni açdırır. Burada alimlər yaşayır, astronomiya, riyaziyyat, cəbr v. s. elmlər sahəsində tədqiqatlar aparır, antik dövr əsərlərin ərəb dilinə tərcüməsi ilə məşğul olurdular. Xəlifə Məmunun dövründə (813-833) bu “Hikmət evi” böyük bir elmi müəssisəyə çevrilir. Təbii ki, bütün bu proseslər ərəb dilinin termin sisteminə güclü təsir edir. Bu dövrdə yazılan əsərlərdən Əl-Xorəzminin (hicri tarixi ilə 387-ci ildə vəfat edib) 15 fəsil və 93 bölmədən ibarət “Məfətih- ul’ulum” əsərində 2382 terminə aydınlıq gətirdiyini qeyd etmək olar (5, s. 120-121).

Ərəb terminologiyasının klassik dövr termin sistemi assur, yunan, hind, latın, fars və s. qədim və orta əsr dillərinin elementləri ilə zəngin idisə, müasir dövrdə ərəb dilinin termin sistemi fransız, italyan, ingilis dilinin elementlərini özündə birləşdirir. Qeyd edək ki, ərəb ölkələri ərazisində dörd əsr (XVI-XX) Osmanlı imperiyasının hakimiyyəti dövründə ərəb dili və ərəb terminologiyası tarixində, xüsusulə hərbi və inzibati terminlərin yaranmasında türk dili də mühüm rol oynamışdır.

XIX əsr elm və texnikanın inkişaf əsri oldu. Yeni texniki elmlərin yaranması yeni texniki terminlərin yaranmasına səbəb oldu. Beləliklə, xalq dilinin leksikası əsasında texniki terminlərin yaranması və inkişafı prosesı analogi olaraq bir sıra Avropa ölkələrində də baş verdi. Təbii ki, bu proses ərəb ölkələrindən də yan keçmədi.

XX əsr Avropa, eləcə də ərəb dünyasında terminologiya elmi tarixində ən məhsuldar dövr oldu. Müasir dövrdə Ərəb regionunda terminologiya sahəsində tədqiqatlar sistemli xarakter daşıyır. İlk əvvəl qeyd etməliyik ki, müasir ərəb terminologiyasının tarixində və onun inkişafında mühüm rol konfranslara, seminarlara, Ərəb Dili Akademiyalarında sözlərin, anlayışların ərəbləşdirilməsi üzərində işləyən müəssisələr və onların zəhmətlərinin nəticəsi olan dərc olunmuş tədqiqatlara məxsusdur.

1969-cu ildə Ərəb Dövlətləri Liqası (yaranma tarixi 1945-ci il, qərarı Qahirədə yerləşir.) Rabatda (Mərakeş) yerləşən əlaqələndirmə bürosuna Ərəb aləmində terminlərin əlaqələndirilməsi işini də həvalə edir. Büro terminologiyaya aid müxtəlif mövzularda konfranslar, seminarlar təşkil etmiş, özünün “Lisan əl-Arabi” jurnalında bir sıra elmi və publistik məqalələr dərc etdirmişdir. 18. 02-20. 02. 1980- ci ildə Rabatda keçirilən “Elmi terminlərin yaradılması metodlarının

unifikasiyası” seminarı ərəb dilinin termin yaradıcılığına və terminlərin nizama salınmasına öz töhfəsini vermişdir (6, s. 37).

Bildiyimiz kimi, dünyada ilk Terminologiya Mərkəzi keçən əsrin 30-cu illərində Viezelburqda (Avstriya) yaradılmış və ümumi terminologiya nəzəriyyəsinin banisi Eygen Vyuster bu mərkəzə rəhbərlik etmişdir. Həmin Terminologiya Mərkəzi YUNESKO və digər beynəlxalq təşkilatların layihələri ilə məşğul olmuş və dünyanın bu sahədə fəaliyyət göstərən tanınmış ekspertləri ilə əlaqə yaratmışdır. E. Vyuster 1951-ci ildə Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının "Terminologiya (prinsiplər və koordinasiya)" katibliyini təsis etmişdir. Hal-hazırda bu mərkəz, Vyuster Arxivinə çevrilən kitabxana kimi, Vyana Universitetinin Elmi Nəzəriyyə Arxivinin bir hissəsidir.

1971-ci ildə YUNESKO və Elmi Əlaqələr üzrə Beynəlxalq Komitə Beynəlxalq elm informasiya sisteminin (*World Science Information System*) yaradılması layihəsinin elan edildiyi ölkələrin konfransını keçirmişdir. E. Vyusterin rəhbərliyi altında həyata keçirilən bu layihə standartlaşmış terminlərdən istifadə edən çoxdilli terminoloji sistemdir. Həmin il Terminologiya üzrə Beynəlxalq İnformasiya Mərkəzi – *İnfoterm (International Information Centre for Terminology)* yaradılmışdır (7).

Dünyada terminologiya sahəsində əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi və dəstəklənməsi məqsədilə yaradılan *İnfoterm* 1977-ci ildən başlayaraq dil üzrə simpoziumlar təşkil edir, terminologiya sahəsində mühüm layihələr və proqramlar həyata keçirir (1).

1985-ci ildə İnfoterm (Terminologiya üzrə Beynəlxalq İnformasiya Mərkəzi) təşkilatçılığı ilə Tunisdə Milli normallaşdırma və sənaye mülkiyyəti institutunda (İNNORPI) ərəb terminologiyası sahəsi üzrə 50 tunisli ekspertin iştirakı ilə seminar keçirilir. Bir ildən sonra Tunisdə müxtəlif ərəb dövlətləridən olan alimləri birləşdirən Ərəb Dövlətləri Liqası, İnfoterm, təhsil, mədəniyyət, elm məsələləri üzrə Ərəb təşkilatı, Milli normallaşdırma və sənaye mülkiyyəti institutunun iştirakı ilə konfrans keçirilir (6, 38).

Ümumiyyətlə, ərəb dilinin terminologiyası sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin bölgüsünü apararkən ərəb dilçisi Əli Dərvişin bölgüsü ilə razılaşmaya bilmərik. Belə ki, alim ərəb dili terminologiyası sahəsində tədqiqat aparən elmi müəssisələri 6 kateqoriyaya bölür:

1. Ərəb Dili Akademiyaları;
2. tədqiqat institutları;
3. təşkilatlar;

4. çap evləri;
5. universitetlər;
6. beynəlxalq təşkilatlar (7, s. 102-108).

Hal-hazırda ərəb dili terminologiyasının yaranması, inkişafı, formalaşması və standartlaşdırılmasında əsas rollardan birini Ərəb Dili Akademiyaları həyata keçirir. Qeyd edək ki, ilk belə akademiyalar Misir və Suriyada məhz ərəb dilinin təmizliyini qorumaq üçün yaradılmışdır.

Günümüzdə ərəb dili terminologiyası sahəsində tədqiqatlar aparan Ərəb Dili akademiyalarına gəlincə, onları aşağıdakı kimi sıralamaq olar:

1. Dəməşqdə (Suriya) yerləşən Ərəb Dili Akademiyası. Ərəb terminologiyası sahəsində ilk tədqiqatlara başlayan bu akademiya 1919-cu ildə Məhəmməd Kürd Əlinin rəhbərliyi ilə Suriyada idarəetmənin və təhsilin ərəbləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Akademiyanın tərkibinə tarixi-arxeoloji, mədəni abidələrin toplandığı arxeoloji muzey, böyük miqdarda elmi əsərlərin, kitabların cəmləndiyi kitabxana, aylıq jurnal (1931-ci ildən jurnal iki aydan bir, 1948-ci ildən isə hər kvartalda çıxmağa başlayır) daxildir.

2. Qahirə Ərəb Dili Akademiyası. Terminologiya sahəsində aktiv fəaliyyəti nəticəsində bu akademiya 150 min termini əhatə edən 44 nömrə çap etmişdir.

3. 1947-ci ildə Bağdadda əsası qoyulan İraq Elmlər Akademiyası. Digər akademiyalar kimi, bu akademiyanın da öz jurnalı və kitabxanası vardır.

4. İordaniyada Ərəb Dili Akademiyası. 1976-cı ildə yaradılan akademiyanın digər ərəb dili akademiyaları kimi əsas məqsədi ərəb dilinin müasirləşdirilməsi və onu müasir dövrün dəyişikliklərindən qorumaqdır.

5. 1977-ci ildə Rabatda əsası qoyulan Mərakeş krallığı Akademiyası;

6. 1990-cı ildə fəaliyyətə başlayan Xartum (Sudan) Ərəb Dili Akademiyası;

7. 1992-ci ildə açılan Əlcəzair Ərəb Dili Akademiyası;

8. 1994-cü ildə Ramallahda əsası qoyulan Fələstin Ərəb Dili Akademiyası;

9. 1994-cü ildə Tripolidə işə başlayan Liviya Ərəb Dili Akademiyası;

10. 2007-ci il Hayfa (İsrail) şəhərində əsası qoyulan Ərəb Dili Akademiyası;

11. Maqadişdə (Somali) yerləşən Ərəb Dili Akademiyası (6, s. 39-41; 9, s. 102-104).

Qeyd edək ki, bu akademiyaların hər biri məcmuələr çıxarmaqla, ərəb dili terminologiyasının bu və ya digər məsələlərinə həsr olunmuş konfrans və seminarlar keçirməklə bu sahədə aktiv fəaliyyət göstərirlər. Demək olarki, Ərəb

Dili Akademiyaları tərəfindən nəşr olunan elmi məcmuələr ərəb dilinin termin yaradıcılığında mühüm rol oynayır.

Nəzərə çatdıraq ki, bu akademiyaların birliyi də mövcuddur. 1956 –cı ildə Ərəb Dövlətləri Liqasının Dəməşqdə keçirilən birinci konfransında Ərəb Dili Akademiyalarını birləşdirən, onların fəaliyyətini əlaqələndirən birliyin yaranması barədə qərar qəbul edilir. Birliyin baş iqamətgahı Qahirədə yerləşir. Ərəb Dövlətləri Liqasının Daimi Əlaqələndirmə Bürosunun «əl-Lisanul-arabi» məcmuəsi də bu sahədə böyük işlər görür.

Qeyd edək ki, ümumiyyətlə, müasir ərəb dilinin təbliği, xüsusilə də ərəb aləmində termin yaradıcılığına, bütün ərəb ölkələri üçün iqtisadiyyatın və elmin müxtəlif sahələrinə aid vahid terminologiya yaradılması işində 1964-cü ilin iyun ayından indiyə kimi Rabatda nəşr edilən “əl-Lisanul-ərəbi” jurnalı da böyük diqqət yetirir. Bu jurnalın demək olar ki, hər nömrəsində və ya iri həcmli buraxılışlarında elmi, texniki, iqtisadi, siyasi, hüquqi, tibbi və s. terminlər nəşr edilib müzakirəyə verilir (8, s. 278-279).

Ərəb dili terminologiyasının problemləri ilə məşğul olan tədqiqat institutlarına gəlinə, onlardan 1960-cı ildə Mərakeş dövləti tərəfindən əsası qoyulan **L' Institut d'Etudes et de Recherches pour l'Arabisation institutudur**. Rabatda yerləşən universitet ərəb dilinin terminoloji problemləri ilə bağlı tədqiqatların aparılması, ərəb dilinin müasir texnologiyalara, xüsusilə çap və hesablama işlərinə uyğunlaşdırılmasında aktiv iştirak edir. Biz həmçinin burada **Kuveyt Tədqiqatlar Institutunun** da adını çəkməyə bilmərik. Institut ixtisaslaşmış sahələr üzrə elmi terminlərin yaradılması işləri ilə məşğul olur.

Qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələ ilə məşğul olurlar. Belə ki, Ərəb Dünyasında elm, təhsil və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətlərin təşviq və koordinasiya məqsədi ilə yaradılan **Ərəb Liqasının Təhsil, Mədəniyyət və Elm Təşkilatı** (ALECSO) belə təşkilatlardan biridir. Təşkilat ərəb dilində tərcümə və terminologiya məsələləri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində və maliyyələşdirilməsində mühüm rol oynayır.

Həmçinin, ərəb dilinin terminologiyası sahəsində çap evləri də aktiv fəaliyyət göstərir. Terminologiya sahəsində lüğətlərin tərtibi və çapı işinə bir sıra nəşriyyatlar da qoşulmuşdur. Belə nəşriyyatlardan ən tanınmışları **Librairie du Liban** çap evidir ki, burada lüğətlər şöbəsi ixtisaslaşmış lüğətlərin tərtibi işinə qoşulmuşdur. Terminoloji lüğətlərin tərtibi ilə məşğul olan nəşriyyat Əl-Ahram tərcümə və çap mərkəzidir.

Qeyd etdiyimiz kimi, ərəb dilinin terminologiya məsələlərinin tədqiqi və tədrisi işinə universitetlər də qoşulmuşlar. Bunlardan Səudiyyə Ərəbistanında Kral Əbdül

Əziz Universiteti, Kral Feysal Universiteti, İraq Texniki Universitetini nümunə göstərmək olar.

BMT-nin YUNESKO, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (WIPO), Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO), Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO) kimi bir sıra təşkilatlar və agentliklər də ərəb dili terminologiyasının məsələlərinin tədqiqi sahəsində fəaliyyət göstərirlər.

Apardığımız tədqiqatdan aydın olduğu kimi, qloballaşma prosesinin sürətlə getdiyi, elm və texnikanın inkişaf etdiyi bir zamanda bütün dünya dillərinin lüğət tərkibi demək olar ki, hər gün yeni sözlər, anlayışlar, terminlərlə zənginləşir. Təbii ki, bu zaman dilçilik sahəsində təcrübə aparan müəssisələrin də fəaliyyəti dairəsi artır. Göründüyü kimi, hal-hazırda dünyanın qədim və zəngin dillərindən olan ərəb dilinin terminologiyasının tədqiqi və problemləri ilə məşğul olan elmi müəssisələrin sayı və onların fəaliyyət dairəsi günün tələblərinə uyğun olaraq artır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // **Əliquliyev R. M. 1, Qurbanova Ə. M.** // <http://jpis.az/storage/files/ar>

2. Həsənov H. Ə. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Ali məktəb üçün dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 1987.

3. Şükürova T. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meylləri. Bakı: Nurlan, 20 15.

4. Теория термина: комплексно-вариологический подход, <http://www.bankrabort.com>

5. المصطلحات العلمية و الفاظ الحضارة // الدكتور شوقي ضيف. مجمع اللغة العربية في خمسن عاما. الطبعة الاولى. 1934- 1984 ص. 120-121

6. Мустафаева А. А. Современная арабская терминология: формирование и проблемы перевода (на материале терминологии информатики) // дисс. На соис. ученой степени доктора философии. Казахстан, 2011, 161 с.

7. International Information Centre for Terminology, <http://www.infoterm.info>

8. V. M. Məmmədəliyev. Ərəb dilçiliyi. Bakı: Maarif, 1985, 287 s.

9. Ali Darwish. Terminology and translation: A phonological-semantic approach to Arabic terminology, Australia, 2009, p. 166.

**Ərəb dili terminologiyası sahəsində tədqiqat aparan elmi
müəssisələrin fəaliyyəti haqqında**

XÜLASƏ

Məqalə müasir dövrümüzdə ərəb dilinin terminologiyasının aktual məsələləri ilə məşğul olan elmi müəssisələrin fəaliyyətinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif burada Ərəb dili akademiyalarının, tədqiqat institutları, universitetlərin, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə fəaliyyətinə nəzər salmış, onların oynadığı rolu, gördükləri işləri qiymətləndirməyə çalışmışdır.

**О деятельности научных институтов, изучающих
терминологию арабского языка.**

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена деятельности научных институтов, занимающихся актуальными проблемами терминологии арабского языка на современном этапе. Автор изучала деятельности академий арабского языка, исследовательских институтов, университетов, международных организаций, старалась оценить их роль и проделанную им работу в этой области.

**About activity of scientific institutions, investigating terminology of
Arabic language.**

SUMMARY

The article is devoted to the activity of scientific institutions, which investigate actual problems of terminology of Arabian language in the modern period. The author studied the activity of Academies of Arabic language, research institutions, universities, international organizations. She tried to evaluate their role and work in this field.